

19. Heilandt, T., Mulholland, C.A., Younes Institutions M. (2014). Involved in Food Safety: FAO/WHO Codex Alimentarius Commission (CAC). *Encyclopedia of Food Safety*, 4, 345–353. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-378612-8.00006-8>.

20. Корма екструдовані (2022). Вилучено з <https://flagma.ua/korma-ekstrudirovannye-o3536414.html>.

УДК 664.36: 633.522: 665.52

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ОЛІЙНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ КОНОПЛЯНОЇ ОЛІЇ

А.П. БЄЛІНСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

І.П. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

І.А. БЄЛИХ, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

В статті розглянуто шлях вирішення проблеми стабілізації конопляної олії від окисного псування з одночасним збереженням її харчової цінності. Встановлено раціональне співвідношення конопляної та кукурудзяної олій в олійній композиції 6:4 відповідно.

Ключові слова: конопляна олія, кукурудзяна олія, антиоксиданти, ефірні олії, період індукції прискореного окиснення.

Вступ. Однією з основних проблем у структурі харчування є незбалансованість складу жиромісних продуктів [1, 2]. Населення в достатній кількості споживає жири, в яких превалюють поліненасичені жирні кислоти групи ω -6 (соняшникова, кукурудзяна, соєва олії) або мононенасичені групи ω -9 (оливкова олія). Водночас спостерігається гострий дефіцит у раціоні поліненасичених жирних кислот групи ω -3. Порушення в структурі харчування населення, у тому числі незбалансоване надходження ω -3 поліненасичених жирних кислот, сприяє збільшенню аліментарних захворювань (ожиріння), серцево-судинних захворювань, цукрового діабету тощо [3].

Перспективним джерелом ω -3 поліненасичених жирних кислот є олія з насіння коноплі (*Cannabis ruderalis*). Конопляна олія виготовляється з посівної коноплі, в якій відсутні канабіноїди. Така олія використовується в медичній практиці, у фармацевтиці та косметології. Застосування конопляної олії у харчових цілях порівняно обмежено через невеликий обсяг виробництва, хоча рядом досліджень обгрунтовано позитивний вплив цієї олії на здоров'я, і доведена потреба у харчуванні [4]. Вміст олії в насінні коноплі є сортовою ознакою і становить близько 27–38 %. Конопляна олія містить 54–56 % лінолевої (ω -6), 12–16 % ліноленової (ω -3) та і 16–18 % олеїнової (ω -9) жирних

кислот, які є есенціальними і не синтезуються в організмі людини. Користь конопляної олії визначається наявністю високого вмісту поліненасичених кислот, а також токоферолів, каротиноїдів, фітостеролів та ряду інших біологічно активних сполук. Особлива цінність олії коноплі полягає в підвищеному, щодо інших рослинних олій, вмісту ненасичених жирних кислот, який досягає 84,9–86,3 %. За співвідношенням вмісту ω -3 та ω -6, що рекомендовані при профілактиці та лікуванні захворювань серцево-судинної та нервової системи, ожирінні конопляна олія має співвідношення 1:3, що є фізіологічно цінним [5].

Разом з тим, високий вміст поліненасичених жирних кислот є обмеженням для використання конопляної олії при термічній обробці та довгостроковому зберіганні. Суттєвим недоліком рослинних олій з високим вмістом поліненасичених жирних кислот ω -3 при виробництві та зберіганні є висока схильність до окисного псування. Власне на процес окиснення рослинних олій впливає велика кількість умов, серед яких, окрім жирнокислотного і триацилгліцерольного складу, присутність вологи та продуктів окиснення, ензиматичні, фото- та термопроцеси, присутність прооксидантів, зокрема металів змінної валентності тощо [6]. Окисне псування жировмісних продуктів є проблемою з фізіологічної та технологічної точок зору [7, 8]. Для подолання окисної лабільності окремих олій доцільним є розробка купажів на засадах харчової комбінаторики [9] і використання антиоксидантів [10]. З метою захисту жирового продукту від окислення широко використовуються синтетичні інгібітори пероксидного окиснення. Ці речовини мають обмежене використання через токсичність, крім того, не несуть біологічної цінності [10, 11]. Альтернативою синтетичним антиоксидантам є використання натуральних рослинних екстрактів, які мають потужні антиокисні властивості, є безпечними, мають певну біологічну цінність та мають синергічну взаємодію з іншими інгредієнтами олійних продуктів [6, 12]. Найбільш ефективними антиоксидантами є різні поліфеноли, проте відомі дослідження, що показують антиоксидантну активність інших природних сполук, у тому числі і терпенових сполук, що становлять основу ефірних олій. Завдяки своєму природному походженню вони вважаються нетоксичними, безпечними для людини та навколишнього середовища, а також піддаються біологічному розкладанню порівняно з синтетичними антиоксидантами. Тому застосування природних антиоксидантів є більш екологічним і прийнятним для споживачів, наприклад, як харчові антиоксиданти, дієтичні добавки або функціональні харчові інгредієнти [6]. Тому є актуальним пошук шляхів стабілізації процесу окиснення конопляної олії через створення олійної композиції (купажу) зі стабільною до окиснення олією, зокрема кукурудзяною (є джерелом природного токоферолу). Крім того, перспективним є додаткове введення в олійні композиції антиоксидантів, що, окрім гальмування окиснення, позитивно впливають на органолептичні характеристики олій (колір, запах, смак) [10].

Отже, дослідження, направлені на створення олійної композиції на основі конопляної олії з підвищеною стійкістю до окиснення є актуальними, бо дозволять:

- виявити сумісний вплив обраних олій на стабільність до окисного псування та жирнокислотний склад олійної композиції,
- прогнозувати термін зберігання даної продукції,
- розширити асортимент олійних композицій харчового призначення на основі конопляної олії.

Результати наукових досліджень необхідні для розширення асортименту конкурентноспроможних олійних композицій харчового призначення на основі біологічно цінної конопляної олії.

Мета дослідження – розробка складу олійної композиції на основі конопляної олії з підвищеною стійкістю до окиснення. Це дасть можливість розширити діапазон жирової продукції на основі біологічно цінної конопляної олії.

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні задачі:

- дослідити споживчі властивості обраних олій для купажування – конопляної та кукурудзяної;
- дослідити сумісний вплив вмісту обраних олій в модельних зразках олійної композиції на її період індукції прискореного окиснення і вміст поліненасичених жирних кислот ω -3 групи.

Результати досліджень. Як складову для олійної композиції на основі рафінованої конопляної олії обрано рафіновану кукурудзяну олію. Досліджено вміст вологи та летких речовин, аналітичних чисел, що характеризують інтенсивність перетікання процесів окисної деструкції в оліях для олійної композиції, а також їхні періоди індукції прискореного окиснення (табл. 1).

Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники зразків досліджуваних олій

Показники	Досліджувані зразки олій	
	олія конопляна	олія кукурудзяна
Масова частка вологи та летких речовин, %	0,0500±0,0020	0,0100±0,0005
Кислотне число, мг КОН/г	0,100±0,005	1,050±0,050
Пероксидне число, ммоль ½O/кг	0,260±0,010	0,150±0,006
Анізидинове число, у. о.	1,60±0,06	0,90±0,03
Період індукції прискореного окиснення, год.	2,8±0,1	5,5±0,2

Визначено склад ізомерної фракції токоферолів та їхній вміст в зразках олій для олійної композиції (табл. 2).

Таблиця 2 – Вміст ізомерів токоферолу в зразках досліджуваних олій

Ізомери токоферолу	Вміст в досліджуваних зразках олій, мг/л	
	олія конопляна	олія кукурудзяна
α-токоферол	236,0±9,0	3200,0±128,0
β-токоферол	185,0±7,2	2750,0±110,0
γ-токоферол	242,0±9,6	485,0±19,2
δ-токоферол	25,0±1,0	74,0±2,8
Сума	688±27,5	6509±260,36

Визначено склад і вміст жирних кислот зразків олій, які обрано для дослідження (табл. 3).

Таблиця 3 – Жирнокислотний склад зразків досліджуваних олій

Найменування жирних кислот	Вміст досліджуваних зразках, % від загальної суми	
	олія конопляна	олія кукурудзяна
Міристинова C _{14:0}	0,050±0,002	0,100±0,004
Пальмітинова C _{16:0}	6,200±0,230	11,800±0,470
Пальмітолеїнова C _{16:1}	0,100±0,004	0,150±0,006
Стеаринова C _{18:0}	3,100±0,120	2,300±0,090
Олеїнова C _{18:1}	16,300±0,650	31,800±1,270
Лінолева C _{18:2}	54,500±2,180	51,600±2,060
Альфа-ліноленова C _{18:3n3}	16,800±0,670	1,200±0,040
Гамма-ліноленова C _{18:3n6}	1,300±0,05	0,000
Арахінова C _{20:0}	0,800±0,004	0,500±0,020
Гондоїнова C _{20:1}	0,500±0,020	0,300±0,010
Бегенова C _{22:0}	0,300±0,010	0,150±0,006
Лігноцеринова C _{24:0}	0,100±0,004	0,100±0,004
Разом	100,000	100,000

Результати досліджень (табл. 1–3) доводять, що зразки сировини для олійної композиції за показниками, що обумовлюють процеси окисної деструкції:

- вміст вологи,
- аналітичні числа,
- жирнокислотний склад,

відповідають вимогам, встановленим у відповідній нормативній документації – CAS 89958-21-4; CAS 8001-30-7.

Визначено вплив співвідношення конопляної та кукурудзяної олій в олійній композиції на період індукції прискореного окиснення, а також вміст поліненасичених жирних кислот ω-3 групи в олійній композиції. Вміст конопляної та кукурудзяної олій в олійній композиції варіювали в інтервалі

0,0...100,0 % з кроком 10,0 %. Отримані значення періоду індукції прискореного окиснення олійної композиції знаходилися в межах 2,8...5,5 год.; вмісту поліненасичених жирних кислот ω -3 групи – в межах 1,2...16,8 % від загальної суми жирних кислот. Діаграми отриманих залежностей представлено на рис. 1, 2.

Рис. 1 – Залежність періоду індукції прискореного окиснення олійної композиції від вмісту конопляної та кукурудзяної олій

Рис. 2 – Залежність вмісту поліненасичених жирних кислот ω -3 групи олійної композиції від вмісту конопляної та кукурудзяної олій

Базуючись на отриманих результатах експериментів запропоновано раціональний вміст конопляної та кукурудзяної олій в олійній композиції задовільної стабільності до окиснювального псування і фізіологічно значимого вмісту поліненасичених жирних кислот $\omega-3$ групи, а саме:

– вмісту конопляної олії в композиції – 60 ± 3 %;

– вмісту кукурудзяної олії в композиції – 40 ± 2 %;

за яких споживчі властивості олійної композиції становлять:

– період індукції прискореного окиснення – 4,0 год., тобто на 70 % більше від такого у конопляної олії;

– вміст поліненасичених жирних кислот $\omega-3$ групи – 10,6 % від загальної суми жирних кислот.

Варто відзначити, що підвищення вмісту кукурудзяної олії більше, ніж на 40 ± 2 % призводить до зниження вмісту поліненасичених жирних кислот $\omega-3$ групи в олійній композиції. Це, в свою чергу, знижує харчову цінність суміші, що є недоцільним з фізіологічної точки зору, так як співвідношення $\omega-3:\omega-6$ буде нижчим за 1:5, яке характеризує олійну композицію як продукт оздоровчого харчування [9].

Під час зниження вмісту кукурудзяної олії нижче, ніж на 40 ± 2 %, в свою чергу, погіршується стабільність до окисного псування олійної композиції, що негативно відображається на споживчих характеристиках готового продукту.

Висновки. Встановлено, що зразки обраних олій (конопляної та кукурудзяної) за дослідженими фізико-хімічними показниками та жирнокислотному складу відповідають вимогам нормативної документації (CAS 89958-21-4; CAS 8001-30-7 відповідно). Період індукції прискореного окиснення за 80°C для конопляної олії становив $2,8 \pm 0,1$ год., а для кукурудзяної – $5,5 \pm 0,2$ год. Сума ізомерів токоферолу в конопляній олії становить $688 \pm 27,5$ мг/л, для кукурудзяної олії – $6509 \pm 260,36$ мг/л.

Запропоновано раціональне співвідношення конопляної та кукурудзяної олій в олійній композиції 6 : 4 відповідно. Споживчі властивості такої суміші становлять: період індукції прискореного окиснення – 4,0 год., вміст α -ліноленової жирної кислоти – 10,6 % від загальної суми жирних кислот.

Література

1. Papchenko, V., Matveeva, T., Bochkarev, S., Belinska, A., Kunitsia, E., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Polkovnychenko, D., Shcherbak, S. (2020). Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3/11 (105), 66-76. doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664.

2. Sytnik, N., Kunitsia, E., Mazaeva, V., Chernukha, A., Professor, P., Grigorenko, N., Gornostal, S., Yermakova, O., Pavlunko, M., Kravtsov, M. (2020). Rational parameters of waxes obtaining from oil winterization waste. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6 (10), 28-35. DOI: 10.15587/1729-

4061.2020.219602

3. Coniglio, S., Shumskaya, M., Vassiliou, E. (2023). Unsaturated Fatty Acids and Their Immunomodulatory Properties. *Biology*, 12 (2) : 279. DOI: 10.3390/biology12020279.

4. Burton, R. A., Andres, M., Cole, M., Cowley, J. M. (2022). Industrial hemp seed: from the field to value-added food ingredients. *Journal of Cannabis Research*, 4 (1). DOI: 10.1186/s42238-022-00156-7.

5. Tura, M., Mandrioli, M., Valli, E., Rubino, R. C. (2021). Changes in the composition of a cold-pressed hemp seed oil during three months of storage. *Journal of Food Composition and Analysis* 106(9):104270. DOI:10.1016/j.jfca.2021.104270.

6. Sytnik, N., Kunitsa, E., Mazaeva, V., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Beliuchenko, D., Maksymov, A., Popov, M., & Novik, I. (2020). Determination of the influence of natural antioxidant concentrations on the shelf life of sunflower oil. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4 (11-106), 55–82. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209000>.

7. Belinska, A., Bochkarev, S., Varankina, O. Rudniev, V. et al. (2019). Research on oxidative stability of protein-fat mixture based on sesame and flax seeds for use in halva technology. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5/11 (101), 6–14. doi: 10.15587/1729-4061.2019.178908.

8. Kovaliova, O., Tchoursinov, Y., Kalyna, V., Koshulko, V., Kunitsia, E., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Polkovnychenko, D., & Grigorenko, N. (2020). Identification of patterns in the production of a biologically-active component for food products. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2/11 (104), 61–68. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.200026>.

9. Hashempour, F., Torbati, M., Azadmard-Damirchi, S., Savage, G. P. (2016). Vegetable Oil Blending: A Review of Physicochemical, Nutritional and Health Effects. *Trends in Food Science & Technology*, 57. DOI:10.1016/j.tifs.2016.09.007.

10. Bai, Z., Yu, R., Li, J., Wang N. *et al.* (2018). Application of several novel natural antioxidants to inhibit oxidation of tree peony seed oil. *CyTA – Journal of Food*, 16, 1, 1071–1078. DOI:10.1080/19476337.2018.1529061.

Bibliography (transliterated)

1. Papchenko, V., Matveeva, T., Bochkarev, S., Belinska, A., Kunitsia, E., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Polkovnychenko, D., Shcherbak, S. (2020). Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3/11 (105), 66-76. doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664.

2. Sytnik, N., Kunitsia, E., Mazaeva, V., Chernukha, A., Professor, P., Grigorenko, N., Gornostal, S., Yermakova, O., Pavlunko, M., Kravtsov, M. (2020). Rational parameters of waxes obtaining from oil winterization waste. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6 (10), 28-35. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.219602

3. Coniglio, S., Shumskaya, M., Vassiliou, E. (2023). Unsaturated Fatty Acids and Their Immunomodulatory Properties. *Biology*, 12 (2) : 279. DOI: 10.3390/biology12020279.
4. Burton, R. A., Andres, M., Cole, M., Cowley, J. M. (2022). Industrial hemp seed: from the field to value-added food ingredients. *Journal of Cannabis Research*, 4 (1). DOI: 10.1186/s42238-022-00156-7.
5. Tura, M., Mandrioli, M., Valli, E., Rubino, R. C. (2021). Changes in the composition of a cold-pressed hemp seed oil during three months of storage. *Journal of Food Composition and Analysis* 106(9):104270. DOI:10.1016/j.jfca.2021.104270.
6. Sytnik, N., Kunitsa, E., Mazaeva, V., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Beliuchenko, D., Maksymov, A., Popov, M., & Novik, I. (2020). Determination of the influence of natural antioxidant concentrations on the shelf life of sunflower oil. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4 (11-106), 55–82. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209000>.
7. Belinska, A., Bochkarev, S., Varankina, O. Rudniev, V. et al. (2019). Research on oxidative stability of protein-fat mixture based on sesame and flax seeds for use in halva technology. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5/11 (101), 6–14. doi: 10.15587/1729-4061.2019.178908.
8. Kovaliova, O., Tchoursinov, Y., Kalyna, V., Koshulko, V., Kunitsia, E., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Polkovnychenko, D., & Grigorenko, N. (2020). Identification of patterns in the production of a biologically-active component for food products. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2/11 (104), 61–68. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.200026>.
9. Hashempour, F., Torbati, M., Azadmard-Damirchi, S., Savage, G. P. (2016). Vegetable Oil Blending: A Review of Physicochemical, Nutritional and Health Effects. *Trends in Food Science & Technology*, 57. DOI:10.1016/j.tifs.2016.09.007.
10. Bai, Z., Yu, R., Li, J., Wang N. et al. (2018). Application of several novel natural antioxidants to inhibit oxidation of tree peony seed oil. *СyTA – Journal of Food*, 16, 1, 1071–1078. DOI:10.1080/19476337.2018.1529061.

УДК 665.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ХЛІБУ З ВИКОРИСТАННЯМ БОРОШНЯНИХ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ

Т. В. МАТВЄЄВА, канд. техн. наук, с.н.с., доцент, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України
В.Ю. ПАПЧЕНКО, канд. техн. наук, с.н.с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

Експериментально визначено органолептичні та фізико-хімічні показники (вологість, кислотність, пористість) зразків хліба з підвищеною біологічною цінністю на основі борошняних комбінованих систем та порівняно